

РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Feruz Nazarova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

Feruz8620@icloud.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3290-7526>

Tel: +998935465533

Etibor Sultonova

Ilmiy rahbar

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti professori

Tel.+998 903242024

Аннотация:Статья исследует значимость культурной дипломатии в контексте современной мировой политики. Она анализирует роль культурных программ, обменов и искусства в укреплении международных отношений, развитии доверия и уменьшении напряженности между странами. Рассматриваются примеры успешной культурной дипломатии, такие как культурные обмены, фестивали и выставки, их влияние на образ страны в мировом сообществе. В статье также обсуждаются вызовы и перспективы культурной дипломатии в эпоху глобализации и информационных технологий. В современном мире, где глобализация и информационные технологии играют огромную роль, культурная дипломатия становится все более важным инструментом для установления мирных и долговременных отношений между нациями. статья также рассматривает важные аспекты культурной дипломатии, такие как использование языка и искусства для обмена культурными ценностями, создание партнерских отношений между странами и народами, а также формирование мультикультурного диалога и взаимопонимания. Обсуждаются также методы оценки эффективности культурной дипломатии и ее влияния на мировую политику и общественное мнение. Статья основывается на

академических исследованиях, анализе случаев из практики культурной дипломатии, а также мнениях экспертов в области международных отношений и культурологии. В ней выделяются основные принципы и стратегии культурной дипломатии, которые могут быть использованы государствами для достижения своих внешнеполитических целей и укрепления своего международного статуса. В целом, статья представляет собой обзор современного состояния и роли культурной дипломатии в мировой политике, а также обсуждает ее потенциал как инструмента для решения международных конфликтов и построения устойчивого мира.

Ключевые слова: Культурная дипломатия, глобализация, культурные программы, мягкая сила, международное сотрудничество, мультикультурный диалог, публичная дипломатия, общественное мнение.

MADANIY DIPLOMATIYANING JAHON SIYOSATDAGI O'RNI

Annotatsiya: Maqola zamonaviy jahon siyosati kontekstida madaniy diplomatiyaning ahamiyatini o'rganadi. U xalqaro munosabatlarni mustahkamlash, ishonchni rivojlantirish va mamlakatlar o'rtasidagi keskinlikni kamaytirishda madaniy dasturlar, almashinuvlar va san'atning rolini tahlil qiladi. Madaniy almashinuvlar, festivallar va ko'rgazmalar va ularning jahon hamjamiyatidagi mamlakat obro'siga ta'siri kabi muvaffaqiyatli madaniy diplomatiya misollari ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, globallashuv va axborot texnologiyalari davrida madaniy diplomatiyaning muammolari va istiqbollari muhokama qilinadi. Globallashuv va axborot texnologiyalari ulkan o'rin tutayotgan bugungi dunyoda madaniy diplomatiya xalqlar o'rtasida tinch va mustahkam munosabatlarni o'rnatishda tobora muhim vositaga aylanib bormoqda. Maqolada madaniy qadriyatlar almashish uchun til va san'atdan foydalanish, mamlakatlar va xalqlar o'rtasida sheriklik o'rnatish, ko'p madaniyatli muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirish kabi madaniy diplomatiyaning muhim jihatlari ham ko'rib chiqiladi. Madaniy diplomatiya samaradorligini baholash usullari

va uning jahon siyosati va jamoatchilik fikriga ta'siri ham muhokama qilinadi. Maqola akademik tadqiqotlarga, madaniy diplomatiya amaliyotidagi holatlar tahliliga, shuningdek, xalqaro munosabatlar va madaniyatshunoslik sohasidagi ekspertlarning fikrlariga asoslanadi. Unda davlatlar tashqi siyosiy maqsadlariga erishish va xalqaro maqomini mustahkamlash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan madaniy diplomatiyaning asosiy tamoyillari va strategiyalari yoritilgan. Umuman olganda, maqolada madaniy diplomatiyaning hozirgi holati va jahon siyosatidagi o'rni haqida umumiy ma'lumot berilgan va uning xalqaro mojarolarni hal qilish va barqaror tinchlikni o'rnatish vositasi sifatidagi salohiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Madaniy diplomatiya, globallashuv, madaniy dasturlar, yumshoq kuch, xalqaro hamkorlik, ko'p madaniyatli muloqot, xalq diplomatiyasi, jamoatchilik fikri.

THE ROLE OF CULTURAL DIPLOMACY IN WORLD POLITICS

Annotation: The article explores the significance of cultural diplomacy in the context of modern world politics. She analyzes the role of cultural programs, exchanges and the arts in strengthening international relations, developing trust and reducing tensions between countries. Examples of successful cultural diplomacy are considered, such as cultural exchanges, festivals and exhibitions, and their impact on the country's image in the world community. The article also discusses the challenges and prospects of cultural diplomacy in the era of globalization and information technology. In today's world, where globalization and information technology play a huge role, cultural diplomacy is becoming an increasingly important tool for establishing peaceful and lasting relations between nations. The article also examines important aspects of cultural diplomacy, such as using language and art to exchange cultural values, creating partnerships between countries and peoples, and fostering multicultural dialogue and understanding. Methods for assessing the effectiveness of cultural diplomacy and its impact on world politics and public opinion are also discussed. The article is based on

academic research, analysis of cases from the practice of cultural diplomacy, as well as the opinions of experts in the field of international relations and cultural studies. It highlights the basic principles and strategies of cultural diplomacy that can be used by states to achieve their foreign policy goals and strengthen their international status. Overall, the article provides an overview of the current state and role of cultural diplomacy in world politics, and discusses its potential as a tool for resolving international conflicts and building sustainable peace.

Key words: Cultural diplomacy, globalization, cultural programs, soft power, international cooperation, multicultural dialogue, public diplomacy, public opinion.

ВВЕДЕНИЕ

Культурная дипломатия играет значительную роль в современной мировой политике, предоставляя возможность странам установить долгосрочные отношения на основе культурного обмена и понимания. Она способствует укреплению дружественных отношений между нациями, уменьшению конфликтов и созданию условий для мирного сосуществования. Культурные программы, выставки, фестивали и обмены студентами и художниками часто становятся мощным инструментом для улучшения образа страны и привлечения международного внимания. Культурная дипломатия также способствует развитию социальных и культурных связей между странами, что способствует увеличению туризма, образовательного обмена и экономического сотрудничества. Она помогает странам продвигать свою культуру, язык и искусство за рубежом, что в свою очередь способствует созданию позитивного имиджа и привлечению иностранных инвестиций. Кроме того, культурная дипломатия играет важную роль в разрешении международных конфликтов, поскольку способствует пониманию и уважению различий между культурами и народами. История свидетельствует о том, что успешная культурная дипломатия может привести к улучшению дипломатических отношений между странами и созданию благоприятной международной обстановки. История культурной

дипломатии в мировой политике богата и разнообразна, охватывая множество эпох и культурных контекстов. Вот краткий обзор этой истории:

1. **Древний мир:** Уже в древности цивилизации использовали культурные элементы, такие как литература, искусство и религия, для воздействия на другие народы. Например, древние греки и римляне распространяли свою культуру через торговлю, колонизацию и распространение своих идей и ценностей.

2. **Средние века и Ренессанс:** В это время церковь играла ключевую роль в культурной дипломатии, распространяя христианство и европейскую культуру через миссионерскую деятельность и дипломатические отношения.

3. **Эпоха просвещения:** Возрождение интереса к науке, искусству и образованию способствовало распространению идей и ценностей западной культуры по всему миру. Примером может служить деятельность французских философов и писателей, таких как Вольтер и Руссо, чьи идеи о свободе, равенстве и правах человека оказали влияние на многие страны.

4. **Колониальная эпоха:** В XIX и начале XX века европейские империи использовали культурную дипломатию для укрепления своего господства за рубежом. Это включало в себя создание культурных центров, школ и университетов, а также пропаганду своей культуры и языка.

5. **Холодная война:** В период противостояния между США и СССР культурная дипломатия играла важную роль в борьбе за сердца и умы людей по всему миру. Обе стороны использовали культурные программы, обмены студентами и искусственно созданные культурные события для продвижения своих идеологий и ценностей.

6. **Пост-холодновоевропейский период:** С развитием глобализации и информационных технологий культурная дипломатия стала более доступной и широко распространенной. Страны стали активно использовать культурные обмены, фестивали, выставки и другие средства для укрепления своих

международных отношений и формирования своего имиджа в мировом сообществе.

Этот обзор лишь кратко затрагивает историю культурной дипломатии, которая продолжает развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям современного мира. Поэтому развитие культурной дипломатии и инвестирование в культурные программы и обмены могут считаться важной составляющей внешней политики любой страны.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Культурная дипломатия становится все более важной сферой мировой политики. Исследования, посвященные этой теме, раскрывают ее роль в следующих аспектах: Укрепление взаимопонимания: Культурной дипломатия способствует взаимопониманию между народами, продвигая их культуры и ценности. Она преодолевает барьеры и стереотипы, создавая основу для конструктивного диалога.

Существует множество ученых и исследователей, которые изучают и работают в области культурной дипломатии. Некоторые из них внесли значительный вклад в понимание этой темы и ее роли в современной мировой политике. Вот некоторые из них:

Joseph S. Nye Jr.: Профессор Гарвардского университета, который ввел концепцию "мягкой силы" и активно исследует влияние культурной дипломатии на международные отношения¹.

¹ Nye J.S. Soft Power // Foreign Policy. 1990. No 80. P. 153-171. DOI: <https://doi.org/10.2307/1148580>. Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004 Nye J.S. Notes for a Soft Power Research Agenda // Power in World Politics / ed. by F. Berenskoetter, M.J. Williams. London: Routledge, 2007a. P. 162-172. Nye J.S. The Place of Soft Power in State-Based Conflict Management// Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World / ed. by C.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall. Washington: United States Institute of Peace Press, 2007b. P. 389-400. Nye J.S. The Future of Power. New York: Public Affairs, 2010.

Milton C. Cummings Jr.: Автор книги "Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey", который исследует историю и практику культурной дипломатии, особенно в контексте США².

Nicholas J. Cull: Профессор Университета Саутгемптона, специализирующийся на культурной дипломатии и общественной дипломатии, и автор книги "The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989"³.

Cynthia P. Schneider: Профессор в американском университете и бывший посол США в Нидерландах, которая исследует роль и влияние культурной дипломатии на международные отношения, особенно в контексте исламского мира⁴.

Эти ученые и исследователи являются лишь небольшой частью академического сообщества, занимающегося культурной дипломатией, но их работы являются важным источником знаний и анализа в этой области.

О мягкой силе: Культурная дипломатия является эффективным инструментом для завоевания доверия и укрепления международных отношений. Она не принуждает, а привлекает аудиторию, создавая положительный образ страны и ее культуры.

Рассеивание напряженности: Культурная дипломатия может играть роль в рассеивании напряженности между народами. Через культурный обмен и диалог она может создавать общие ценности, укреплять доверие и способствовать примирению.

² Cummings, Milton C. Research Abstract: Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. Периодическое электронное издание Americans for the Arts (formerly Center for Arts and Culture). 2009. - <https://www.americansforthearts.org/> (дата обращения: 13.07.2020).

³ Cull, Nicholas J. "Public diplomacy: Taxonomies and histories." *The annals of the American academy of political and social science* 616.1 (2008): 31-54. Snow, Nancy, and Nicholas J. Cull, eds. *Routledge handbook of public diplomacy*. Routledge, 2020. Cull, Nicholas J. "The long road to public diplomacy 2.0: The Internet in US public diplomacy." *International Studies Review* 15.1 (2013): 123-139. Cull, Nicholas J. *Public diplomacy: Foundations for global engagement in the digital age*. John Wiley & Sons, 2019.

⁴ Schneider, Cynthia P. "Culture communicates: US diplomacy that works." *The new public diplomacy: Soft power in international relations*. London: Palgrave Macmillan UK, 2005. 147-168. Schneider, Cynthia P. "Cultural diplomacy: Hard to define, but you'd know it if you saw it." *The Brown journal of world affairs* 13.1 (2006): 191-203. Schneider, Cynthia P. *Diplomacy that works: 'Best practices' in cultural diplomacy*. Washington, DC: Center for arts and culture, 2003.

Проекция национальных интересов: Культурная дипломатия служит для продвижения национальных интересов, демонстрируя сильные стороны страны и ее культурные достижения. Это помогает формировать позитивное восприятие и поддерживать взаимовыгодные отношения.

Расширение экономических возможностей: Культурная дипломатия может способствовать культурному туризму и обмену, что приносит экономические выгоды странам-участницам. Она создает возможности для художников, предприятий и отраслей, связанных с культурой.

Исследования в этой области используют различные методологии, такие как: Анализ политики: Изучение государственных документов, стратегий и инициатив в области культурной дипломатии.

Количественные методы: Сбор и анализ статистических данных о программах культурной дипломатии, посещаемости и воздействии.

Качественные методы: Проведение интервью, фокус-групп и этнографических исследований для выявления перспектив, ценностей и влияния культурной дипломатии.

Междисциплинарный подход: Использование знаний из таких дисциплин, как международные отношения, социология, антропология и культурология, для понимания сложных аспектов культурной дипломатии.

Сравнительный анализ: Сравнение подходов разных стран к культурной дипломатии для выявления лучших практик и определения областей сотрудничества.

Эффективность культурной дипломатии измеряется различными показателями, в том числе:

Улучшение восприятия страны

Увеличение культурного туризма

Повышение доверия и взаимопонимания

Влияние на общественную дипломатию

Экономические выгоды

Исследования показывают, что, хотя измерить точное воздействие культурной дипломатии бывает сложно, она может способствовать позитивным изменениям в международных отношениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Культурная дипломатия является важным инструментом в политике и международных отношениях. Она основана на использовании культурных и образовательных программ, искусства, спорта и других культурных выражений для укрепления взаимопонимания, установления доверия и сотрудничества между странами. Вот несколько способов, которыми культурная дипломатия может быть использована в политике:

Культурная дипломатия - это государственная стратегия, направленная на содействие экспорту элементов культурного наследия страны и взаимодействие с другими странами в рамках той же культурной среды в рамках более широкой внешней политики⁵.

Региональная превентивная внешняя политика часто разрабатывается государствами для защиты своих интересов на международном уровне. Поэтому неудивительно, что культурная дипломатия обычно проявляется в форме двусторонних и многосторонних соглашений между странами о культурном сотрудничестве и совместных мероприятиях.

Построение прочных отношений: Культурные программы и обмены помогают строить прочные отношения между странами. Они создают возможность для людей из разных культур и стран встретиться, общаться и узнавать друг о друге. Это способствует формированию доверия и понимания, что может быть основой для дальнейшего сотрудничества.

Преодоление предрассудков и стереотипов: Культурная дипломатия помогает преодолевать предрассудки и стереотипы, которые могут возникать между странами. Путем демонстрации разнообразия культур и искусства можно

⁵ Barghoorn, F.C. (1960). *The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy.* Princeton: Princeton University Press.

разрушить неправильные представления и способствовать уважению и терпимости.

Продвижение национального имиджа: Культурная дипломатия также может быть использована для продвижения национального имиджа страны. Представление своей культуры, искусства, музыки, кино и спорта за рубежом помогает создать положительное впечатление о стране и привлечь внимание к ее уникальным достижениям и ценностям.

Разрешение конфликтов и урегулирование споров: Культурная дипломатия может играть роль в разрешении конфликтов и урегулировании споров. Использование культурных выражений и диалога может помочь установить общий язык и найти общие интересы, что способствует мирному сосуществованию и сотрудничеству.

Культурная дипломатия является мощным инструментом, который может укреплять политические отношения и способствовать развитию доверия и сотрудничества между странами. Она помогает строить мосты между культурами и преодолевать различия, что является важным в политике и международных отношениях.

Существует несколько инициатив, которые создают платформу для обмена мнениями и идеями между странами. Некоторые из них включают:

Международные форумы и конференции: Организация международных форумов и конференций по различным темам, таким как экономика, безопасность, климатические изменения и технологии, предоставляет возможность представителям разных стран обсудить актуальные вопросы и делиться своими мнениями и идеями. Это способствует формированию диалога и поиску совместных решений. Примерами таких инициатив могут быть Всемирный экономический форум в Давосе или Международный форум по безопасности.

Би- и мультилатеральные договоры: Подписание и ратификация би- и мультилатеральных договоров создают формальные механизмы для обмена

мнениями и идеями между странами. Такие договоры могут касаться различных областей, включая права человека, торговлю, окружающую среду и безопасность. Примером может быть Парижское соглашение по климату.

Международные организации: Работа внутри международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Европейский союз (ЕС) или Международный валютный фонд (МВФ), предоставляет возможность странам обмениваться мнениями и идеями и сотрудничать в различных областях. Это способствует формированию консенсуса и развитию сотрудничества. Примером может быть Генеральная Ассамблея ООН.

Сетевые платформы и социальные медиа: Развитие информационных и коммуникационных технологий создало новые возможности для обмена мнениями и идеями между странами. Сетевые платформы и социальные медиа позволяют людям из разных стран общаться, обмениваться информацией и выражать свои взгляды. Примерами таких платформ могут быть Twitter, Facebook или LinkedIn.

Эти инициативы играют важную роль в создании платформ для обмена мнениями и идеями между странами, способствуя развитию диалога и сотрудничества в глобальном масштабе.

ОБСУЖДЕНИЕ

Роль культурной дипломатии в мировой политике заключается в использовании культурных и художественных средств для укрепления международных отношений и обмена между различными культурами. Культурная дипломатия помогает установить доверие, понимание и уважение между странами, а также смягчить напряженность и разрешить конфликты.

Акторами культурной дипломатии, как правило, в зависимости от трека дипломатии, являются: сами сотрудники министерства иностранных дел и министерства культуры (дипломатические миссии и институты культуры), международные общественно-политические и культурно-просветительские организации, которые получают организационно-политическую поддержку и,

частично, финансовую помощь от своих государств, координируют деятельность с дипломатическими представительствами. Однако они действуют достаточно автономно, принимая самостоятельные стратегии и находя финансирование (спонсоры, платные консультационные и образовательные услуги); непосредственно деятели культуры (артисты, художники, танцоры, музыканты и т. д.).⁶

В мировой политике существует ряд мероприятий, которые могут способствовать укреплению дружеских связей и пониманию между странами. Некоторые из них включают:

Дипломатические встречи и переговоры: Встречи высокопоставленных дипломатов и политиков из разных стран позволяют обсудить важные вопросы, разрешить конфликты и установить взаимопонимание. Это создает основу для развития дружественных отношений. Примером может быть встреча глав государств или министров иностранных дел на саммите G20⁷.

Международные форумы и конференции: Организация международных форумов и конференций по различным темам, таким как экономика, безопасность, климатические изменения и технологии, создает платформу для обмена мнениями и идеями между странами. Это способствует развитию доверия и понимания. Примером может быть Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (КООН) или Всемирный экономический форум в Давосе⁸.

Культурные обмены и фестивали: Организация культурных обменов, фестивалей и выставок позволяет странам показать свою культуру, традиции, искусство и наследие другим народам. Это способствует укреплению дружеских связей и пониманию между странами. Примером может быть Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

⁶ What is Cultural Diplomacy? (2018, June 2). Retrieved from http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy

⁷ <https://www.g20.org/en>

⁸ <https://www.weforum.org/>

Спортивные мероприятия: Организация спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры или Чемпионаты мира по футболу, собирает людей со всего мира вместе для соревнований и показывает спортивный дух и единство. Это способствует укреплению связей и пониманию между странами.

Образовательные программы и студенческие обмены: Предоставление стипендий и возможностей для иностранных студентов позволяет им учиться и познавать культуру и систему образования другой страны. Это способствует взаимопониманию и укреплению долгосрочных связей между странами.

Эти мероприятия способствуют укреплению дружеских связей и пониманию между странами, создавая основу для мирного сотрудничества и разрешения конфликтов.

Вот некоторые примеры роли культурной дипломатии в мировой политике:

Культурные обмены и фестивали: Организация культурных обменов, фестивалей и выставок позволяет странам показать свою культуру, традиции, искусство и наследие другим народам. Это способствует укреплению дружеских связей и понимания между странами. Например, Международный фестиваль кино в Каннах, Франция, является площадкой для презентации фильмов разных стран и способствует культурному обмену⁹.

Учебные программы и стипендии: Предоставление стипендий и возможностей для иностранных студентов позволяет им учиться и познавать культуру и систему образования другой страны. Это способствует взаимопониманию и укреплению долгосрочных связей между странами. Например, программы обмена студентами, такие как программа Фулбрайта, способствуют развитию культурных связей между США и другими странами¹⁰.

Дипломатические выставки и культурные центры: Открытие культурных центров и организация дипломатических выставок позволяет странам

⁹ Lecler, Romain. La montée des marchés à Cannes (фр.) // Réseaux. — 2016. — No 200. — P. 209-242.

¹⁰ You Are a Fulbrighter for Life (англ.). U.S. Department of State. Дата обращения: 26 сентября 2011. Архивировано 14 февраля 2012 года.

представить свою культуру, традиции и искусство другим странам. Это помогает привлечь внимание и вызвать интерес к стране, а также способствует диалогу и обмену международными сообществами. Например, Британский совет открывает культурные центры в разных странах, чтобы показать британскую культуру и поддерживать культурные связи.¹¹

Культурные проекты и сотрудничество: Сотрудничество в области искусства, музыки, литературы и других культурных проектов помогает укрепить дружественные отношения и обмен между странами. Например, международные театральные фестивали, где различные труппы со всего мира выступают на одной сцене, способствуют культурному обмену и укреплению связей между странами¹².

Культурная дипломатия играет важную роль в преодолении предрассудков и стереотипов. **Представление разнообразия:** Культурная дипломатия позволяет представить разнообразие культур и традиций разных стран. Через искусство, музыку, танец, кино и другие культурные выражения люди могут увидеть, насколько многообразен мир. Это помогает преодолеть стереотипы и предрассудки, которые могут возникать из-за незнания или неправильной информации о других культурах.

Установление диалога и обмена: Культурная дипломатия способствует установлению диалога и обмену между странами. Через обмен культурными программами, обучением и стажировками люди могут встретиться, общаться и узнавать друг о друге. Это позволяет разрушить стереотипы и предрассудки, так как люди могут увидеть, что за ними стоят живые люди с индивидуальными историями и опытом.

Повышение осведомленности: Культурная дипломатия помогает повысить осведомленность о различных культурах и обычаях. Через мероприятия, выставки, фестивали и другие культурные события люди могут узнать больше о

¹¹ Get to Know Us (англ.). britishside.com; archive.org.

¹² Официальный сайт Авиньонского фестиваля. URL: festival-avignon.com/fr/ (дата обращения: 12.11.2015).

других странах и их традициях. Это помогает преодолеть стереотипы, так как люди могут видеть, что реальность может отличаться от их представлений.

Сотрудничество и совместные проекты: Культурная дипломатия способствует сотрудничеству и совместным проектам между странами. Когда люди работают вместе над общими целями, они узнают друг о друге и преодолевают предрассудки. Это помогает создать взаимопонимание и доверие, что является основой для устранения стереотипов и предрассудков.

Культурная дипломатия играет важную роль в преодолении предрассудков и стереотипов, помогая людям увидеть и понять другие культуры и страны. Она способствует диалогу, обмену и сотрудничеству, что помогает разрушить негативные представления и установить взаимопонимание между людьми разных культур.

Отчасти возросший интерес к культурной дипломатии можно объяснить тем фактом, что традиционные дипломатические усилия часто затрудняются в разрешении кризисных ситуаций, особенно в "асимметричных" конфликтах, когда в международные дела вовлекаются новые политические игроки. Культурная дипломатия оказывается особенно эффективной в тех случаях, когда возникает кризис идентичности (культурной, религиозной или этнической), поскольку она направлена на укрепление взаимопонимания и диалога между различными культурами, что является важным аспектом в борьбе против диктатуры и тоталитаризма¹³.

Культурная дипломатия объединяет ценности культурного наследия страны с продвижением ее языков, произведений искусства и исполнительского мастерства, а также творческих индустрий, которые способствуют самобытности нации, ее благосостоянию, имиджу бренда и возможностям трудоустройства. Кроме того, культурная дипломатия способствует развитию международного

¹³ Лебедева, М.М. (2018). Развитие социальной и гуманитарной проблематики в международных исследованиях: российский ракурс. Вестник МГИМО-Университета, 1(58), 7-25. doi: 10.24833/2071-8160-2018-1-58-7-25

туризма, что имеет позитивные экономические последствия. Растет потребность в защите культурного наследия от риска утраты в результате этнических и религиозных конфликтов¹⁴.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культурная дипломатия играет значительную роль в мировой политике, поскольку она способствует укреплению международного сотрудничества и межкультурного понимания. В наше время, когда конфликты и напряженность в отношениях между государствами становятся все более острой, культурная дипломатия может стать мощным инструментом для улаживания конфликтов и улучшения взаимоотношений между странами.

Основной задачей культурной дипломатии является создание пространства для диалога и взаимодействия между различными культурами и народами. Этот процесс позволяет строить мосты между различными сообществами, распространять идеи и ценности, а также уважать и толерантно относиться к культурным различиям. Кроме того, культурная дипломатия способствует укреплению доверия между странами, что является основой для развития стабильных и долгосрочных взаимовыгодных отношений.

Важно отметить, что культурная дипломатия может использоваться в качестве средства мягкой силы для достижения политических целей и укрепления позиции страны на международной арене. Позитивное воздействие культурной дипломатии может способствовать повышению престижа и влияния страны в мире, а также дать возможность укрепить связи с другими странами и народами. Таким образом, культурная дипломатия является неотъемлемой частью мирного решения конфликтов и установления стабильных и доверительных отношений между государствами. Инструменты культурной дипломатии в первую очередь служат для создания положительного имиджа

¹⁴ Francesco Rutelli e la diplomazia culturale, il soft power per il rilancio dell'Italia. (2018, June 2). Retrieved from <https://www.key4biz.it/ilprincipenudo-francesco-rutelli-e-la-diplomazia-culturale-il-soft-power-per-il-rilancio-dellitalia/224857/>

страны за рубежом и косвенно способствуют развитию межкультурного диалога и предотвращению конфликтов. Эти инструменты связаны с различными сферами человеческой деятельности, такими как кино, религия, наука, культурный обмен, литература и театр, и другими.

Культурная дипломатия является важным аспектом внешней политики и приоритетом для усиления влияния за рубежом, особенно в современных геополитических условиях и традиционной модели международных отношений. Теоретические и методологические исследования этого вида дипломатии имеют решающее значение для эффективной трансляции ценностей на международной арене и противодействия чрезмерному продвижению иностранных культурных и общественных норм. Универсальной модели культурной дипломатии не существует, поскольку все предлагаемые исследователями модели специфичны для конкретных стран. Эти модели охватывают различные аспекты культуры, включая изобразительное искусство, исполнительское искусство, историческое наследие, язык, моду, кухню, образование и многое другое.

Культурную дипломатию можно рассматривать как новый и хорошо забытый подход к дипломатии, развившийся из ее более традиционных форм. В сегодняшней интерпретации культурная дипломатия стала отличаться от своей прежней ассоциации с пропагандой. В настоящее время нет четкого разделения между внутренней культурной политикой министерств культуры и политикой министерств иностранных дел. Этот междисциплинарный подход объединяет представителей различных правительственных министерств, включая те, которые отвечают за иностранные дела, культуру, образование, промышленность и высшее образование. Она способствует международному сотрудничеству и поддерживает национальные культурные индустрии в различных областях, таких как искусство, музыка, литература, дизайн, архитектура, видеоигры и кинематограф.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедева, М.М. (2018). Развитие социальной и гуманитарной проблематики в международных исследованиях: российский ракурс. Вестник МГИМО-Университета, 1(58), 7-25. doi: 10.24833/2071-8160-2018-1-58-7-25
2. Русакова, О.Ф., Русаков, В.М. (2017). «Мягкая сила» как инструмент политической коммуникации и гуманитарной дипломатии. Дискурс-Пи, 1(26), 61-72.
3. Табаринцева-Романова, К.М. (2018). Культура в международных отношениях: дипломатия, безопасность и конфликт. Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки, 3(179), 60-66.
4. Barghoorn, F.C. (1960). *The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.
5. Booth, K. (2005). Strategic Culture: Validity and Validation. *The Oxford Journal on Good Governance*, 2(1). 25-28.
6. Cummings, Milton C., Jr. (2003) *Cultural Diplomacy and the United States Government*. Washington: Center for Arts and Culture.
7. Enders, A. (2002). *Indirekte Außenpolitik: Die Arbeit der Kulturreferate*. Opladen: Auswärtiges Amt. Diplomatie als Beruf.
8. Francesco Rutelli e la diplomazia culturale, il soft power per il rilancio dell'Italia. (2018, June 2). Retrieved from <https://www.key4biz.it/ilprincipenudo-francesco-rutelli-e-la-diplomazia-culturale-il-soft-power-per-il-rilancio-dellitalia/224857/>
9. Grasso, P. (2013). *Il potere della diplomazia culturale per il dialogo, la cooperazione internazionale e la pace*. Roma: ARACNE editrice S.r. l.
10. Pajtinka, E. (2014). Cultural Diplomacy in the Theory and Practice of Contemporary International Relations. *Political sciences*, 4, 95-108.
11. Pajtinka, E. (2015). Kultúrna diplomacia a jej organizacnoinstitucionalne modely v praxi vybraných statov. *Journal of International Relations*, XIII, 111-122.

12. Ryan, Stephen B. (2015). Cultural Diplomacy in International Relations: Understanding hidden bias in cultural knowledge. *Yamagata University Bulletin*, 27, 63-86.

13. What is Cultural Diplomacy? (2018, June 2). Retrieved from http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy